
CONGADA DE CATALÃO GO: PROCESSO, MOBILIZAÇÕES E DIÁLOGOS DA PATRIMONIALIZAÇÃO EM CURSO

DOI: 10.5281/zenodo.14731664

Ana de Oliveira Barbosa¹
anissima1964@gmail.com

Carlos Cipriano Gomes Junior¹
carlos.cipriano@ifg.edu.br

Irenilde dos Passos de Castro Ribeiro¹
ire.dospassos@gmail.com

Jordana Pereira de Moraes¹
jomoraishistoria@gmail.com

Lorrany Ribeiro de Souza¹
psicologalorranyribeiro@gmail.com

Maria das Dores da Costa¹
mel.costajp@gmail.com

Morgana Rodrigues dos Santos¹
monatellesdh@gmail.com

Rosimary de Moura Rodrigues¹
rosymrdrigues@gmail.com

AT04: Globalização e identidade cultural.

Introdução: A pesquisa intitulada “Congada de Catalão GO: processo, mobilizações e diálogos da patrimonialização em curso” objetiva analisar sob quais motivações ocorre o recente processo de registro das Congadas de Catalão (GO), bem como compreender como esse processo está sendo percebido pelos detentores dos saberes e fazeres relacionados à manifestação cultural.

Objetivo: Além disso, o trabalho destaca a relevância do conhecimento da cultura afrodescendente brasileira, especialmente das Congadas, que contribuem para a construção da memória identitária do povo goiano e da resistência cultural negra. **Metodologia:** Para a realização desta pesquisa foram adotadas as seguintes metodologias: revisão bibliográfica, análise documental e de fontes audiovisuais, entrevistas semiestruturadas e observação participante. Por outro viés, as celebrações religiosas das Congadas de Catalão também representam para muitos uma forma de convivência que evoca práticas passadas, simbolizando um estilo de vida considerado mais simples, em contraste com a globalização midiática e as

¹ Mestrado Profissional em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio (PROMEP) – Universidade Estadual de Goiás.

exigências impostas pelo sistema econômico capitalista. **Resultados:** Os resultados apontam que o processo de patrimonialização das Congadas de Catalão, solicitado pela Irmandade Nossa Senhora do Rosário, é impulsionado por múltiplos interesses, que incluem motivações religiosas, devocionais, econômicas, políticas, sociais e culturais. Observou-se que, apesar de seu avanço, o processo ainda está em fase de instruções técnicas, o que evidencia desafios e oportunidades para uma patrimonialização que respeite as dinâmicas comunitárias e os valores atribuídos pela própria comunidade congadeira. **Conclusão:** Por fim, o trabalho busca contribuir para o universo acadêmico e para o processo de registro da manifestação cultural, por meio da elaboração de um vídeo documentário que viabilize as narrativas dos congadeiros e demais envolvidos, consolidando uma patrimonialização mais democrática e participativa, conduzida pelos desejos e aspirações dos congadeiros, os principais agentes de salvaguarda do patrimônio cultural em questão.

Palavras-chave: Congada de Catalão. Patrimonialização. Patrimônio cultural.